

FARINELLI Franco, *L'invenzione della Terra*, Palermo, Sellerio, 2016 (La nuova diagonale)**Recensione**

Franco Farinelli, nato nel 1948 ad Ortona (CH), già presidente dell'Associazione dei Geografi Italiani, ha insegnato geografia a Ginevra, Los Angeles (UCLA), Berkeley, Parigi (Sorbona ed École Normale Supérieure) e Bologna.

Il volume *L'invenzione della Terra*, la cui prima edizione è del 2007, affronta il tema della rappresentazione che gli uomini hanno dato della Terra e di come questa sia mutata nel corso della storia. L'autore si propone di dimostrare la necessità di un ripensamento profondo dei modelli interpretativi utilizzati per rappresentare l'ecumene, non più rispondenti a descrivere un mondo globalizzato e multicentrico o ancor più uno spazio nuovo e intangibile come il cyberspazio. La ricostruzione della genesi e dell'evoluzione della rappresentazione della Terra gli è funzionale a dimostrare come, nel corso della storia, essa sia cambiata sotto l'influenza delle modifiche intervenute nelle relazioni di potere, fra cui il potere religioso, e a domandarsi se non sia necessaria la creazione di nuovi modelli idonei a descrivere il mondo attuale.

Nel ripercorrere le tappe fondamentali del processo che ha portato all'elaborazione dei correnti schemi concettuali, l'autore parte proprio dalla Genesi (VI sec. a.C.) in cui rintraccia una delle prime descrizioni dell'atto della creazione della Terra, nata dalla differenziazione e ordinamento degli elementi primordiali attraverso il duplice raddoppiamento: distinzione del primitivo abisso delle acque nelle due regioni, terrestre e celeste, e successiva essiccazione di talune superfici della regione terrestre e contemporaneo accumulo di acque a costituire i mari. Ad avviso dell'autore è proprio da tale doppio processo di localizzazione e ordinamento che la sfera terracquea si è trasformata nella Terra che ai primi dell'800 il geografo Karl Ritter definirà come "luogo dell'educazione dell'umanità". Secondo l'autore, la linea dell'orizzonte, data per scontata nella Genesi ma elemento fondante nella creazione della *Enuma Elis* babilonese (2.000 a.C.), è al contempo la testimonianza del processo di metamorfosi (da massa informe primordiale a elementi distinti ed ordinati) e della nuova stabilità raggiunta. E testimonianza del fatto che nel VI sec. a.C. la Terra da sferica venisse rappresentata come piatta ne troviamo, secondo l'autore, nell'episodio dell'Odissea in cui Ulisse, per sfuggire all'enorme masso scagliato da Polifemo addosso alla sua imbarcazione in fuga, mostra di aver appreso a misurare lo spazio come estensione metrica lineare. Il quesito relativo a quando e per opera di chi la Terra da sferica sia stata ridotta a spazio e distesa, secondo l'autore, trova risposta nella narrazione che Ferecide fa delle prime nozze del mondo tra Cielo e Terra-Ctòn (sotterraneo, oscuro, profondo) rendendoci edotti del fatto che, mentre scriveva, Anassimandro aveva fabbricato la prima mappa della Terra: il racconto testimonia infatti che di Terra-Ctòn non possiamo conoscere nulla se non l'immagine di ciò che la costituisce davvero (fiumi, laghi e montagne) rappresentata sul mantello con cui il Cielo ha coperto la sua novella sposa Terra-Gè. È quindi Anassimandro, allievo di Talete nel VI sec. a. C., cui si deve l'invenzione della Terra come ancora oggi riusciamo a pensarla, rappresentata cioè come sarebbe osservabile dall'alto dagli Dei: circolare,

piatta e schematizzata. E se Anassimandro per primo, adottando la visione degli Dei, ha sacrificato le forze vive che governano la Terra riducendole ad uno schema tracciato su una mappa piana, al pari della testa del Battista (colui che dà i nomi) sacrificata sul piatto di Salomè, afferma l'autore, è solo con Tolomeo nell'Alessandria d'Egitto del I sec. d.C. che le mappe raggiungono un elevato grado di sofisticazione attraverso artifici (le proiezioni) atti a rendere l'impressione visiva della curvatura della Terra e a tradurre il globo terreaqueo in un reticolo geografico dello spazio, ordinato secondo un sistema di coordinate (latitudine e longitudine), cioè di distanze calcolate rispetto all'Equatore e ad un meridiano convenzionale. Ed è Colombo, dice l'autore, a fare un ulteriore passo, quello cioè di costringere la natura a rispondere al modello delle mappe: uno stesso punto, infatti, avrebbe potuto essere raggiunto non solo via terra da sinistra verso destra ma anche via mare da destra verso sinistra. Nel 1492 la Terra è stata quindi ridotta ad una serie di spazi, misurati dalla distanza lineare che intercorre fra il punto osservato e il punto di osservazione, al pari delle costruzioni prospettiche lineari che avevano caratterizzato il Rinascimento fiorentino. Ma una standardizzazione delle forze e delle prospettive, sostiene l'autore, è anche sinonimo della creazione totalizzante di un modello di potere, inteso come costruzione del mondo e del modo in cui questo viene rappresentato e percepito.

L'autore, in questo volume, presenta dunque una tesi suggestiva ripercorrendo, con scrittura fluida e richiami alle differenti discipline storiche, letterarie e filosofiche, i tratti salienti dell'evoluzione della geografia, per dimostrare che, di fronte al mondo attuale non adeguatamente rappresentabile con i modelli interpretativi spazio-temporali, è necessario rimettere profondamente in discussione le fondamenta delle nostre concettualizzazioni per procedere nella creazione di nuovi modelli.